

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES
INTERNACIONALES

Evidencia 2

Derecho Internacional

Docente.: DAVE ALEXANDER LOPEZ MEJIA

Alumno: Misael Everardo Martínez Contreras

2110552

6to Semestre

Grupo: 604. Aula: B09

28/02/2026

Monterrey, N.L.

INTRODUCCIÓN

El Derecho Internacional reconoce al Estado como el principal sujeto jurídico dentro de la comunidad internacional. Para que cualquier ente pueda ser considerado Estado debe reunir ciertos elementos esenciales, como lo pueden ser: territorio, población, gobierno y soberanía. Estos elementos no solo tienen una función teórica, sino que constituyen la base del orden jurídico internacional y permiten que los Estados se relacionen entre sí bajo ciertos principios como la igualdad soberana, la no intervención y la solución pacífica de conflictos.

Sin embargo, estos principios día a día se ven puestos a prueba en contextos de conflictos armados. Las guerras de nuestros tiempos no solo representan enfrentamientos militares, sino también crisis jurídicas, políticas y humanitarias que afectan la existencia misma de los Estados involucrados. Un ejemplo claro de esta situación (y el cual analizaremos en este ensayo), es el conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual ha generado un debate internacional sobre la legalidad del uso de la fuerza, la violación de la soberanía y la estabilidad del sistema internacional.

En este contexto, las declaraciones del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, al advertir que el presidente ruso Vladímir Putin podría ser responsable de una posible Tercera Guerra Mundial, reflejan la gravedad del conflicto y su impacto más allá de las fronteras regionales. Dichas afirmaciones no solo tienen un carácter político, sino que también adquieren relevancia jurídica al poner en evidencia la amenaza a la paz y seguridad internacional, que son principios fundamentales del Derecho Internacional.

El presente ensayo tiene como objetivo analizar cómo los elementos del Estado, especialmente el territorio y la soberanía, se ven afectados por el conflicto entre Rusia y Ucrania, tomando como base los conceptos estudiados en el capítulo 2 del manual de Derecho Internacional. A través de este análisis se busca demostrar que los conflictos armados modernos no solo vulneran derechos humanos, sino que también ponen en crisis los principios fundamentales que sostienen el orden jurídico internacional.

I. El Estado y el territorio en el conflicto Rusia–Ucrania

El Estado, como sujeto central del Derecho Internacional, se define a partir de la existencia de ciertos elementos esenciales: **población, territorio, gobierno y soberanía**. Entre estos, el territorio ocupa un lugar fundamental y por obvias razones obligatorio, ya que constituye el espacio físico sobre el cual el Estado puede ejercer su autoridad y desarrollar su organización política, económica y social. Sin un territorio definido, la soberanía resulta imposible, pues no existiría un lugar concreto en el cual el gobierno pueda desarrollar y/o ejercer su poder.

En el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, el territorio se convirtió en el núcleo de toda la problemática. La invasión de territorios ucranianos por parte de fuerzas rusas representó una violación directa al principio de integridad territorial, reconocido por la **Carta de las Naciones Unidas** y por el **Derecho Internacional consuetudinario**, este último se refiere al conjunto de normas que no están escritas en tratados, pero que son obligatorias porque los Estados las han practicado durante mucho tiempo y se consideran “jurídicamente obligatorias”. Con esto en mente, ningún Estado puede adquirir territorio mediante el uso de la fuerza, ya que ello atenta contra la estabilidad del sistema internacional (**todo esto en teoría**).

El territorio no solo es un elemento físico, sino también un símbolo de identidad nacional y de autodeterminación de los pueblos. Para Ucrania, su territorio representa la base de su independencia como Estado soberano. Por ello, la ocupación o anexión de partes de su territorio como primero lo fue Crimea en 2014, y ahora en este conflicto con las regiones de Lugansk y Donetsk (región del Donbás) no solo implica una pérdida geográfica, sino también una amenaza a su existencia como Estado independiente. Desde la perspectiva del Derecho Internacional, esta situación constituye una ruptura grave del orden jurídico establecido tras la Segunda Guerra Mundial, cuyo objetivo principal era evitar la expansión territorial por medio de la guerra.

El uso de la fuerza en este conflicto sin duds aumenta la tensión entre la teoría jurídica y la realidad política. En teoría, todos los Estados son iguales y soberanos, y ninguno debería tener derecho a intervenir en los asuntos internos de otro. Sin embargo, en la práctica, los Estados que son considerados “*potencias*” y con mayor poder militar pueden imponer su voluntad sobre otros, lo que demuestra lo frágil que es el sistema internacional frente a los intereses geopolíticos.

La relación entre territorio y soberanía es muy evidente en este conflicto. La soberanía implica el poder supremo del Estado dentro de su territorio y su independencia frente a otros. Cuando un Estado invade el territorio de otro, no solo se produce una ocupación militar, sino una negación directa de la soberanía del Estado afectado. En este sentido, Ucrania ve vulnerada su soberanía tanto interna como externa, ya que pierde control efectivo sobre parte de su territorio y se ve obligada a recurrir a la comunidad internacional para poder defender su integridad.

Además, el conflicto plantea un debate sobre la autodeterminación de los pueblos. Este principio reconoce que las comunidades tienen derecho a decidir libremente su destino político. Es aquí cuando surgen mas temas a considerar, pueto que las regiones del Donbás, desde hace mucho tiempo han organizado movimientos separatistas buscando independizarse de Ucrania por diversos factores como lingüísticos, cultrales, políticos e históricos. No obstante, la autodeterminación no puede utilizarse como justificación para la anexión forzada de territorios por parte de otro Estado. En el caso ruso-ucraniano, la supuesta defensa de poblaciones específicas no puede prevalecer sobre el principio superior de integridad territorial, pues ello abriría la puerta a múltiples conflictos similares en distintas regiones del mundo (*Viendolo desde el punto de vista de Derecho Internacional*).

El territorio, en este contexto, deja de ser únicamente un elemento jurídico y se transforma en un espacio de confrontación política y militar. Ciudades, regiones y fronteras se convierten en escenarios de disputa que afectan directamente a la población civil. La guerra no solo destruye la infraestructura, sino que altera la vida

cotidiana de millones de personas, generando desplazamientos forzados y crisis humanitarias. Puesto que esta situación no es solo un problema entre gobiernos, sino una tragedia para los pueblos que habitan en él.

Pero no podemos olvidar que el conflicto tiene repercusiones internacionales. La invasión de un territorio soberano no es un asunto aislado, sino una amenaza para la paz mundial. Las declaraciones del presidente Zelenski sobre el riesgo de una Tercera Guerra Mundial reflejan el temor de que este conflicto se extienda a otros países, ya sea por alianzas militares, intereses económicos o compromisos políticos, etc. De este modo, un problema territorial localizado puede transformarse en un conflicto de alcance global.

Desde la perspectiva del Derecho Internacional, el respeto al territorio es un requisito indispensable para la convivencia pacífica entre los Estados. Cuando este principio se rompe, se debilita la confianza en las normas internacionales y se fomenta un ambiente de inseguridad jurídica. La situación entre Rusia y Ucrania evidencia cómo la violación del territorio de un Estado no solo afecta a las partes involucradas, sino que pone en riesgo la estabilidad del sistema internacional en su conjunto.

Toda esta situación nos permite observar la distancia existente entre la teoría jurídica y la realidad política. Mientras que el Derecho Internacional establece normas claras sobre que no se debe violar territorio ni la soberanía, aunque los hechos demuestran que estas normas pueden ser transgredidas cuando entran en juego los intereses de una nación.

II. La población y el gobierno en el conflicto Rusia–Ucrania

La noticia publicada por Consulta Monterrey en la que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski acusa al presidente ruso Vladímir Putin de haber iniciado un conflicto que podría escalar a una Tercera Guerra Mundial, no solo llega a tener una relevancia mediática, sino que aplica a un hecho jurídicamente significativo en materia del Derecho Internacional. El enfrentamiento entre Rusia y Ucrania permite analizar de manera profunda cómo interactúan dos elementos esenciales del Estado: la población y el gobierno, especialmente en un contexto de guerra y tensión internacional.

Desde la teoría clásica del Estado, consolidada en la Convención de Montevideo de 1933, se establece que un Estado debe contar con población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad de relacionarse con otros Estados. Sin embargo, estos elementos no deberían entenderse únicamente como requisitos formales, sino como estructuras dinámicas que interactúan entre sí. En el caso de Ucrania, el conflicto armado evidencia cómo la población no solo es un elemento constitutivo, sino el núcleo cuya protección justifica la existencia misma del Estado.

La población, en términos jurídicos, es el conjunto de personas que mantienen un vínculo jurídico-político con el Estado. En situaciones de un conflicto armado, la población civil adquiere una centralidad absoluta en el Derecho Internacional Humanitario. Las normas internacionales establecen que las personas que no participan directamente en hostilidades deben ser protegidas contra ataques, represalias o actos de violencia. Cuando Zelenski denunció la agresión rusa ante la comunidad internacional, implícitamente estaba invocando principios fundamentales como la protección de civiles, la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía.

Las consecuencias del conflicto sobre la población ucraniana son múltiples y estructurales. No se limitan a las pérdidas humanas inmediatas, sino que abarcan la destrucción de infraestructura crítica, el colapso de servicios básicos, la

interrupción de la educación, la crisis sanitaria y el impacto psicológico colectivo. La guerra transforma radicalmente la vida cotidiana y afecta la cohesión social. Desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, incluso en situaciones de emergencia, ciertos derechos, como lo pueden ser el derecho a la vida y la prohibición de tratos crueles o inhumanos.

Uno de los fenómenos más graves derivados del conflicto es el desplazamiento forzado. Millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, convirtiéndose en desplazados internos o refugiados en otros países. Este fenómeno activa normas internacionales específicas, como la protección prevista en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El desplazamiento masivo no solo es una crisis humanitaria, sino también un desafío político y jurídico para el sistema internacional, pues obliga a otros Estados a asumir responsabilidades de protección y asistencia.

En este contexto, la población se convierte en sujeto indirecto del Derecho Internacional. Aunque tradicionalmente el Derecho Internacional regulaba relaciones entre Estados, la evolución normativa ha ampliado la protección directa a individuos mediante tratados de derechos humanos, tribunales internacionales y mecanismos de justicia penal internacional. La población ucraniana, aunque no actúa directamente como sujeto diplomático, sí es beneficiaria y titular de derechos protegidos por el orden jurídico internacional.

El principio de autodeterminación de los pueblos adquiere especial relevancia en este conflicto. La autodeterminación implica que un pueblo tiene derecho a decidir libremente su organización política y su desarrollo económico y social sin interferencias externas. Bajo este sentido, la resistencia ucraniana frente a la intervención rusa puede interpretarse como una defensa activa y legítima de su soberanía y de la voluntad popular. Cualquier intento de imponer decisiones políticas desde el exterior constituye una violación directa al principio de no intervención y al derecho de autodeterminación.

Por otra parte, el gobierno desempeña un papel determinante como representante legítimo del Estado. En el ámbito internacional, el Estado actúa a través de sus órganos, y el jefe de Estado es uno de los principales representantes. Las declaraciones de Zelenski no son meramente opiniones personales; constituyen posicionamientos oficiales que expresan la postura jurídica y política de Ucrania ante la comunidad internacional. En Derecho Internacional, las declaraciones unilaterales de altos funcionarios pueden generar efectos jurídicos, especialmente cuando implican compromisos o denuncias formales.

La continuidad del gobierno ucraniano durante el conflicto ha sido un elemento clave para preservar la personalidad jurídica internacional del Estado. A pesar de la invasión y de la presión militar, Ucrania mantiene relaciones diplomáticas, participa en organismos internacionales y ejerce su capacidad de celebrar acuerdos. Esto demuestra que la existencia del Estado no se extingue por el hecho de sufrir una agresión externa. La continuidad institucional refuerza la legitimidad interna y externa del gobierno.

El reconocimiento internacional del gobierno de Zelenski es igualmente fundamental. La mayoría de los Estados continúan considerándolo el representante legítimo de Ucrania, lo cual permite la recepción de ayuda económica y militar, así como la participación activa en foros multilaterales. El reconocimiento no solo tiene valor político, sino también consecuencias jurídicas concretas, pues consolida la capacidad de actuar en el plano internacional.

El discurso presidencial cumple una función estratégica dentro del Derecho Internacional. Al advertir sobre el riesgo de una Tercera Guerra Mundial, Zelenski no solo busca apoyo político, sino que también enmarca el conflicto dentro de la categoría de amenaza a la paz y seguridad internacionales, cuestión central en la Carta de las Naciones Unidas. De esta manera, el discurso político se convierte en una herramienta jurídica destinada a activar mecanismos internacionales de presión, sanción o intervención diplomática.

El conflicto también tiene un impacto profundo en la estabilidad social y política del Estado. La guerra puede debilitar instituciones, polarizar a la sociedad y afectar la economía nacional. Sin embargo, también puede fortalecer la identidad nacional y consolidar el apoyo al gobierno cuando este es percibido como defensor de la soberanía. La legitimidad estatal, en este contexto, depende de la capacidad del gobierno para proteger a su población y representar eficazmente sus intereses en el ámbito internacional.

En última instancia, la relación entre población, gobierno y legitimidad estatal se vuelve evidente en este conflicto. La población constituye la base humana que da sentido al Estado; el gobierno actúa como órgano de representación y dirección política; y el reconocimiento internacional consolida la existencia jurídica del Estado dentro del sistema internacional. Sin uno de estos elementos, la estructura estatal se debilita. El caso Rusia–Ucrania demuestra que el Derecho Internacional no es un conjunto abstracto de normas, sino un sistema que busca regular, proteger y equilibrar las relaciones entre Estados, teniendo siempre como eje central la protección de la dignidad humana.

III. Soberanía, responsabilidad internacional y riesgo de guerra mundial

La soberanía constituye uno de los pilares fundamentales del sistema internacional moderno, al reconocer que cada Estado es jurídicamente independiente y posee autoridad y poder sobre sus decisiones internas y externas. Este principio no solo implica la ausencia de subordinación frente a otros Estados, sino también el respeto mutuo entre los miembros de la comunidad internacional. Sin embargo, el conflicto entre Rusia y Ucrania evidencia que la soberanía no es un concepto absoluto, sino un principio constantemente tensionado por la realidad política y militar.

Desde la óptica del Derecho Internacional, la soberanía se encuentra limitada por normas superiores que buscan garantizar la paz y la seguridad internacionales. Entre estas normas destaca la prohibición del uso de la fuerza, considerada hoy en día una norma imperativa (*ius cogens*).

La invasión a Ucrania no solo representa una transgresión a la soberanía estatal, sino una ruptura del equilibrio jurídico construido tras la Segunda Guerra Mundial. Este hecho coloca al conflicto dentro de una categoría de gravedad que trasciende lo bilateral y se convierte en un problema de interés colectivo para la comunidad internacional.

Las declaraciones del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, al señalar que el presidente ruso Vladímir Putin podría ser responsable de una posible Tercera Guerra Mundial, deben analizarse desde una perspectiva jurídica y no únicamente política. Dichas afirmaciones reflejan el temor de que el conflicto pueda escalar a un nivel en el que participen múltiples Estados, activando alianzas militares y compromisos estratégicos. Este escenario pondría en crisis el sistema de seguridad colectiva diseñado para prevenir guerras de alcance global.

El concepto de responsabilidad internacional resulta clave para comprender las consecuencias jurídicas del conflicto. En el Derecho Internacional, un Estado incurre en responsabilidad cuando realiza un acto u omisión que viola una obligación internacional y dicho comportamiento puede ser atribuido a sus órganos oficiales. En este caso, las operaciones militares, al ser ejecutadas por fuerzas armadas estatales, son actos imputables al Estado ruso. Esto implica que no solo existe una responsabilidad política, sino también una responsabilidad jurídica frente a la comunidad internacional.

La responsabilidad internacional no solo se limita a la reparación de daños materiales, sino que también implica la obligación de terminar la conducta ilícita y garantizar que no se repita. Además, abre la puerta a posibles procedimientos ante tribunales internacionales y a la imposición de contramedidas por parte de otros Estados. De esta forma, el conflicto demuestra que la soberanía no protege

a los Estados de rendir cuentas cuando vulneran normas fundamentales del orden jurídico internacional.

Y así es como llegamos a uno de los elementos más relevantes, el cual es el papel de las organizaciones internacionales, especialmente la Organización de las Naciones Unidas. La ONU fue creada con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales mediante la cooperación entre los Estados. Sin embargo, el funcionamiento del Consejo de Seguridad se ve limitado cuando uno de los Estados involucrados posee derecho de veto. Esta situación ha generado una parálisis institucional que impide la adopción de medidas coercitivas efectivas, evidenciando una debilidad estructural del sistema de seguridad colectiva.

Ante la imposibilidad de una acción directa del Consejo de Seguridad, la comunidad internacional ha recurrido a otros mecanismos, como las sanciones económicas y diplomáticas, ya sea desde congelar la participación del gobierno ruso en el banco mundial, la interrupción de las relaciones comerciales, etc.

Estas medidas buscan presionar al Estado infractor sin recurrir al uso de la fuerza armada. No obstante, su eficacia es debatible, ya que si bien afectan la economía y las relaciones exteriores del país sancionado, no siempre logran detener las hostilidades. Este fenómeno revela una tensión constante entre la legalidad internacional y la capacidad real de hacer cumplir las normas.

Otro aspecto fundamental es la posible comisión de crímenes internacionales derivados del conflicto. El Derecho Penal Internacional establece que ciertos actos, como los ataques deliberados contra civiles o la destrucción indiscriminada de infraestructura, pueden constituir crímenes de guerra. La existencia de investigaciones internacionales demuestra que el conflicto no solo se analiza en términos políticos, sino también desde una perspectiva de responsabilidad individual de los líderes y mandos militares. Esto refuerza la idea de que el Derecho Internacional ha evolucionado hacia un sistema que no solo juzga a Estados, sino también a personas.

El riesgo de una guerra mundial se relaciona directamente con la interdependencia entre los Estados y con la presencia de potencias militares involucradas de forma indirecta. La ayuda militar, los pactos defensivos y los intereses estratégicos convierten al conflicto en un foco de inestabilidad global. Desde el punto de vista jurídico, esto representa una amenaza directa al principio de solución pacífica de controversias, que obliga a los Estados a resolver sus diferencias mediante medios diplomáticos y no por la fuerza.

La crisis actual también pone en evidencia una contradicción central del sistema internacional: mientras el Derecho Internacional proclama la igualdad soberana de los Estados, la realidad muestra que el poder militar y económico sigue siendo un factor determinante. Esta desigualdad genera una percepción de injusticia jurídica y debilita la confianza en las instituciones internacionales, pues demuestra que las normas no siempre se aplican con la misma fuerza a todos los actores.

Finalmente, el conflicto entre Rusia y Ucrania permite observar cómo la soberanía, lejos de ser un concepto estático, se encuentra en constante transformación. Hoy en día, la soberanía no puede entenderse sin considerar la responsabilidad de los Estados frente a la comunidad internacional. La guerra revela que la violación de principios fundamentales no solo afecta a los Estados directamente involucrados, sino que compromete la estabilidad del sistema internacional en su conjunto, haciendo evidente la necesidad de reforzar los mecanismos jurídicos destinados a preservar la paz.

CONCLUSIÓN

El conflicto entre Rusia y Ucrania es un claro ejemplo para analizar en la práctica los elementos esenciales de un Estado discutidos en el Capítulo 2: población, territorio, gobierno y soberanía. Esta confrontación muestra que estos elementos no son conceptos abstractos, sino realidades concretas que pueden ser violadas directamente en el contexto de la guerra. El pueblo de Ucrania ha sufrido desplazamientos forzados, pérdida de vidas y crisis humanitarias; el territorio es invadido y disputado; el gobierno ha tenido que reorganizarse en circunstancias extraordinarias; y la soberanía, entendida como el poder supremo e independiente del Estado, es abiertamente cuestionada mediante el uso de la fuerza.

Este caso demuestra que al afectar a uno de los elementos del Estado, los demás también se ven amenazados. La invasión es una violación fundamental del principio de integridad territorial e igualdad soberana establecido por las Naciones Unidas. En este sentido, el derecho internacional actúa como un marco regulatorio que fija límites al uso de la fuerza y busca preservar el orden jurídico internacional. Sin embargo, el conflicto muestra que incluso cuando existen normas, su cumplimiento depende en gran medida de la voluntad política de los países y de los mecanismos institucionales disponibles para hacerlas efectivas. Las declaraciones del presidente Volodymyr Zelensky sobre el riesgo de una posible tercera guerra mundial reflejan la gravedad de la situación y las preocupaciones sobre una posible escalada que afecte directamente a otras potencias. Aunque actualmente el conflicto es de carácter regional, sus implicaciones económicas, políticas y estratégicas son globales. La advertencia sobre una guerra mundial debe entenderse no sólo como retórica política, sino también como un llamado a prestar atención a los peligros de una confrontación entre superpotencias en un sistema internacional interdependiente.

La comunidad internacional, por su parte, ha respondido con sanciones económicas, ayuda humanitaria y apoyo diplomático a Ucrania. Sin embargo, el papel de las organizaciones multilaterales tiene limitaciones estructurales,

especialmente en el Consejo de Seguridad, donde los intereses de poder influyen en la toma de decisiones. Esto demuestra que el sistema de seguridad colectiva, aunque fundamental, requiere reformas y una cooperación más estrecha para cumplir eficazmente el propósito del mantenimiento de la paz.

Como equipo, creemos que el derecho internacional sigue siendo indispensable, pero no es suficiente por sí solo. Su eficacia depende del compromiso genuino de los países con los principios que han adoptado. El conflicto entre Rusia y Ucrania revela la urgente necesidad de fortalecer el respeto a la soberanía y consolidar mecanismos más eficaces para la prevención de conflictos y su resolución pacífica.

En el futuro, el desarrollo del conflicto dependerá de factores militares, diplomáticos y geopolíticos. Sin embargo, más allá de los escenarios posibles, este caso confirma la importancia de la paz, el diálogo y la cooperación internacional como única forma viable de garantizar la estabilidad global. La guerra implica no sólo una confrontación armada sino también el fracaso del orden jurídico internacional; Por lo tanto, la protección de la soberanía y el derecho internacional debe seguir siendo una prioridad en la creación de un sistema internacional más justo y seguro.

REFERENCIAS:

Consulta Monterrey. (2025). Zelenski acusa a Putin de iniciar la Tercera Guerra Mundial. <https://consultamonterrey.mx/internacional/zelenski-acusa-putin-inicio-tercera-guerra-mundial/>

López Mejía, D. A. (2026). Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra. Universidad Autónoma de Nuevo León.

Carta de las Naciones Unidas, 26 de junio de 1945.

Comité Internacional de la Cruz Roja. (1949). Convenios de Ginebra de 1949. <https://www.icrc.org>

Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados (Convención de Montevideo), 26 de diciembre de 1933.